

УДК 378:331.102.12

Є. В. Свіщова, О. Г. Ніколаєва

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФРІЛАНС: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ

Стаття присвячена аналізу феномену педагогічного фрілансу як сучасної форми викладацької діяльності, що охоплює широкий спектр освітніх послуг поза межами традиційних навчальних закладів. Розглянуто історичні передумови виникнення фрілансу у педагогіці – від домашніх наставників у давніх цивілізаціях до сучасних онлайн-репетиторів та освітніх консультантів. Виокремлено основні напрями діяльності педагогів-фрілансерів: приватне та групове репетиторство, онлайн-викладання, консалтинг, розробка навчальних матеріалів, тьюторинг, корекційна педагогіка, проведення тренінгів, освітній менеджмент та мовне навчання. Окреслено ключові мотиви, що спонукають викладачів обирати фріланс – фінансова незалежність, гнучкий графік, можливість професійного зростання. Водночас визначено основні виклики: нестабільність доходів, потреба в самостійному управлінні часом та фінансами, високий рівень конкуренції, відсутність колективної підтримки. Проаналізовано світові та українські тенденції розвитку ринку освітніх послуг, зокрема стрімке зростання онлайн-навчання та репетиторства, підкріплене статистичними даними й прикладами з практики. Зроблено висновок про перспективність педагогічного фрілансу в умовах цифровізації та індивідуалізації освіти, за умови постійного професійного розвитку педагогів, упровадження інноваційних методик та адаптації до динамічних вимог ринку.

Ключові слова: педагогічний фріланс, репетиторство, онлайн-викладання, тьюторинг, освітні консультації, коучинг.

Svishchova Yevheniia, Nikolaieva Olena. edagogical Freelancing: the Past, Present and Future

The article examines the phenomenon of pedagogical freelancing as a modern form of teaching activity that encompasses a wide range of educational services outside traditional educational institutions. Historical prerequisites for the emergence of freelancing in education are considered – from private tutors in ancient civilizations to modern online tutors and educational consultants. The main areas of activity for freelance educators are identified: individual and group tutoring, online teaching, consulting, development of teaching materials, tutoring and mentoring, special and remedial education, training delivery, educational

management, and language instruction. The key motivations driving teachers to choose freelancing – financial independence, flexible working hours, and opportunities for professional growth – are highlighted. At the same time, the main challenges are outlined: income instability, the need for self-management of time and finances, high competition, and the absence of collective support. Global and Ukrainian trends in the educational services market are analyzed, with particular attention to the rapid growth of online learning and tutoring, supported by statistical data and practical examples. The conclusion emphasizes the promising prospects of pedagogical freelancing in the context of digitalization and the individualization of education, provided that educators engage in continuous professional development, implement innovative methods, and adapt to the dynamic demands of the market.

Key words: pedagogical freelance, tutoring, online teaching, educational consulting, coaching.

Найбільший успіх у житті – це можливість робити те, що любиш, а потім мати фінансову свободу, щоб робити це щодня.

Воррен Баффет

Головною проблемою системи сучасної державної освіти є її інертність і, як наслідок, неможливість достатньо задовольнити освітні потреби кожної людини, оскільки вона орієнтована на «середнього» учня та на інтереси держави. Тому цілком логічною в таких умовах виглядає тенденція комерціалізації освітньої сфери, коли до неї приходять все більше бізнес-структур та приватних репетиторів, які пропонують додаткові послуги.

Педагогічний фріланс – це форма викладацької діяльності, при якій педагог працює на себе і надає освітні послуги різним клієнтам або організаціям на договірній основі. Такі педагоги не прив'язані до конкретної школи, університету чи іншого навчального закладу, а можуть працювати в різних форматах, таких як онлайн-уроки, приватні заняття, розробка курсів, консультування тощо. Можна сказати, що педагогічний фріланс – розумне та обґрунтоване доповнення до державної системи, що дозволяє задовольнити потребу учнів у якісних, глибоких специфічних знаннях [1].

Незважаючи на те, що педагогічний фріланс як явище має доволі довгу історію, він досить мало досліджений, що можна пояснити браком достовірної інформації про нього. Здебільшого він згадується в працях тих вчених, які описують нестандартні форми зайнятості, он-лайн навчання та дистанційну освіту. До цих науковців можна віднести М. Мура, К. Гілтона, Л. Гука [2], О. Літорович [3], У. Гузара, М. Луцика та ін.. Феномен «тіньової освіти» (який щільно пов'язаний з терміном репетиторства) докладно розглядається в статті О. Хмелевської [4] та в дослідженні пакістанських вчених Khalida Parveen, Abdulelah A. Alghamdi, Iqbal Javed і Imad U Din [5]. Проблеми встановлення ціни на репетиторські послуги присвячена стаття [6]. Китайські вчені Qian Zhang and Yayi Gao в своєму дослідженні [7] розглядають вплив конкурентного середовища та ігрових елементів у приватному репетиторстві. Найбільш достовірними джерелами інформації щодо світових і вітчизняних ринків педагогічного фрілансу більшість авторів вважають аналітичні огляди (як, наприклад [8, 9]) та спеціалізовані Інтернет-сайти, типовим представником яких в українському домені може слугувати сайт [10]. Отже, огляд джерел показав, що теоретичні дослідження з питань педагогічного фрілансу залишаються недостатніми. Навіть існуючі результати досліджень в цій області вимагають подальшого розвитку та уточнення [11].

Мета статті – вивчення форм та методів педагогічного фрілансу, аналіз його розповсюдженості на світовому та українському ринках, що є актуальним та важливим для розвитку сучасного освітнього процесу та підготовки кваліфікованої робочої сили, яка відповідає вимогам сучасного ринку праці.

Педагогічний фріланс – явище в освітньому середовищі не нове. Домашні вчителі, які навчали дітей у забезпечених сім'ях ще за часів стародавніх цивілізацій, були першими педагогами-фрілансерами. Так, в епоху Стародавньої Греції, зокрема в Афінах, заможні родини наймали приватних вчителів або наставників для своїх дітей. Такі вчителі навчали дітей основам граматики, риторики, музики, математики, а також філософії. Один із найбільш відомих приватних наставників цієї епохи – Аристотель, який був учителем Олександра Македонського.

У середньовічній Європі домашнє навчання також було поширене серед аристократії. Приватні вчителі навчали дітей читанню, письму, релігії та основним наукам. Особливий акцент робився на релігійному вихованні, оскільки церква відігравала ключову роль у суспільстві. Багато монастирів надавали освіту дітям з багатих родин, а священики та ченці часто виконували роль приватних вчителів. В епоху Відродження в Європі домашнє навчання стало ще більш поширеним серед аристократії. З'явилася потреба вивчати гуманітарні науки, зокрема літературу, історію, філософію, а також мистецтво.

Починаючи з XVII століття і до початку XX століття важливу роль в освіті дітей з аристократичних та заможних родин відігравали гувернери і гувернантки. Гувернантки зазвичай відповідали за навчання дітей молодшого віку, особливо дівчаток. Вони навчали основних академічних дисциплін, таких як читання, письмо, арифметика, а також іноземних мов, музики, малювання та інших мистецьких дисциплін. Крім того, вони навчали дівчаток правил етикету, ведення домашнього господарства та підготовки до життя у суспільстві. Гувернери, як правило, працювали з хлопчиками або з дітьми старшого віку, готуючи їх до вступу в університет або до військової служби. Вони викладали більш складні предмети, такі як математика, класичні мови (латинь, грецька), історія, географія, а також займалися фізичним вихованням [12].

Потреба в домашніх учителях практично зникла лише за радянських часів, коли активно насаджувалась модель загальної обов'язкової державної освіти, але вже в 90-ті роки минулого століття про репетиторів знову згадали і почали вдаватися до їхніх послуг. Крім того, дієвим стимулом до розвитку педагогічного фрілансу стало поширення (скоріше, повернення) в Україні і за кордоном ідеї навчання дітей в домашніх умовах, поза школою. Кожна з течій так званого хоумскулінга має свої нюанси та відмінності, але всі вони так чи інакше звертаються до допомоги педагогів-фрілансерів. Домашня освіта в Україні є відносно новим явищем, яке було юридично визнано лише в 2017 році. До цього батьки, які вирішили навчати своїх дітей вдома, ризикували отримати правові наслідки. В українських реаліях

з початком пандемії, а потім війни багато батьків обирають хоумскулінг як альтернативу традиційному навчанню.

Сьогодні педагогічний фріланс не обмежується репетиторством та хоумскулінгом, його напрямки дуже різноманітні. Як основні можна розглянути наступні:

1. Приватне репетиторство

- Індивідуальні заняття: Проведення занять один на один з учнем або студентом. Це можуть бути уроки з конкретних предметів (математика, фізика, мови тощо) або підготовка до іспитів (НМТ, TOEFL, IELTS).

- Групові заняття: Організація невеликих груп для вивчення певного предмета або теми. Це популярний формат для підготовки до іспитів або вивчення іноземних мов.

2. Онлайн-викладання

- Платформи для онлайн-курсів: Створення та ведення курсів на таких платформах, як Coursera, Udemy, Skillshare. Викладачі можуть розробляти відеоуроки, завдання та інші навчальні матеріали для студентів з усього світу.

- Вебінари та онлайн-семінари: Проведення тематичних вебінарів або семінарів у реальному часі для аудиторії, яка може складатися як з окремих учнів, так і з груп.

3. Консалтинг та освітні консультації

- Освітні консультації: Надання порад та консультацій для студентів, батьків або навчальних закладів з питань освіти, підготовки до вступу у ЗВО, вибору навчальних програм тощо.

- Педагогічне консультування: Допомога викладачам і школам в удосконаленні методик викладання, розробці навчальних планів та впровадженні інновацій у навчальний процес.

4. Розробка навчальних матеріалів

- Створення підручників і посібників: Розробка і написання навчальних матеріалів для шкіл, університетів або для самостійного вивчення.

- Освітні блоги та YouTube-канали: Ведення блогів, створення відеоконтенту, присвяченого освітнім темам, що може включати відеоуроки, поради, огляди тощо.

5. Тьюторинг та наставництво

• Тьюторинг: Робота з учнями в ролі тьютора, яка включає не лише навчання, а й допомогу в розвитку самостійності, плануванні навчання, підвищенні мотивації.

• Наставництво: Менторство для початківців у певній галузі, наприклад, допомога молодим викладачам у їхній професійній діяльності або підготовка до викладацької кар'єри.

6. Корекційна педагогіка та спеціальна освіта

• Корекційне навчання: Робота з дітьми та дорослими, які мають особливі освітні потреби, зокрема з порушеннями розвитку, навчання або поведінки.

• Терапевтична педагогіка: Застосування спеціальних методик і програм для роботи з дітьми з аутизмом, дислексією, СДУГ та іншими особливостями.

7. Розробка та проведення тренінгів

• Професійні тренінги: Проведення тренінгів для компаній або організацій з метою підвищення кваліфікації співробітників.

• Мотиваційні та особистісні тренінги: Проведення тренінгів з розвитку особистісних якостей, навичок самоменеджменту, ефективного спілкування тощо.

8. Освітній менеджмент та коучинг

• Коучинг для викладачів: Підтримка і розвиток професійних навичок викладачів, допомога в досягненні професійних цілей.

• Освітній менеджмент: Консультування шкіл та інших освітніх установ з питань організації навчального процесу, підвищення ефективності роботи, впровадження нових технологій і методик.

9. Мовне навчання

• Викладання іноземних мов: Проведення занять з іноземних мов, як у традиційному форматі, так і онлайн. Це може включати підготовку до міжнародних мовних іспитів, розмовні клуби та мовні тренінги.

• Переклади та адаптація освітніх матеріалів: Робота з текстами, навчальними матеріалами для перекладу на інші мови, адаптація під потреби різних культур.

Чому сучасні педагоги обирають «вільний політ» не лише як додаткову, а іноді й основну зайнятість? Мотиви та причини, що

змушують прийняти остаточне рішення, у кожного викладача свої, але можна виділити кілька основних.

По-перше, це можливість здобуття фінансової незалежності, яка стає реальнішою під час роботи поза закладом освіти, оскільки оплата послуг педагога-фрілансера разюче відрізняється від заробітної плати шкільного вчителя або викладача вишу. Мабуть, прагнення не залежати від держави і гідно заробляти – головна причина, яка спонукає педагогів ставати на шлях фрілансу.

По-друге, це вільний графік та зручне планування робочого часу, яке педагог-фрілансер може за будь-яких обставин підлаштувати під власні потреби. Педагогічний фріланс – це спосіб не переробляти і жити в комфортному ритмі, слідуючи своїм біологічним годинникам і потребам організму, вести по-справжньому здоровий спосіб життя, знаходити час для занять спортом, зустрічей з друзями, туристичних мандрівок тощо.

По-третє, це можливість професійно зростати і розвиватися, яка при роботі в державній системі освіти часто підмінюється складанням нікому не потрібних звітів і планів – часто на одні й ті самі теми незліченну кількість разів. Педагог-фрілансер може рухатися в цікавому йому напрямку, обираючи тільки ті проекти, що йому подобаються, удосконалюючи методики, освоюючи нові технології, відточуючи свою майстерність.

Таким чином, ми бачимо, що педагогічний фріланс пропонує викладачам багато можливостей та переваг, але разом з тим він пов'язаний із низкою викликів.

Потрібно зазначити, що на відміну від постійної роботи в освітніх установах, фрілансери можуть мати коливання в доходах, залежно від кількості клієнтів, їхньої платоспроможності та тривалості співпраці, сезонних змін та попиту на їхні послуги. Втрата кількох клієнтів може суттєво вплинути на фінансову стабільність.

Педагог-фрілансер самостійно планує свій робочий день, що може бути викликом для тих, хто не має навичок тайм-менеджменту. Відсутність чіткого графіка може призводити до вигорання або, навпаки, недовантаження. Також робота з дому вимагає організації

комфортного і продуктивного робочого середовища, що може бути складним, якщо вдома багато відволікаючих факторів.

Фрілансери самі відповідають за своє професійне зростання. Вони мають знаходити можливості для навчання та розвитку, які не завжди очевидні або доступні без підтримки традиційної освітньої системи. Педагог-фрілансер має постійно стежити за змінами в освітній сфері, оновлювати свої знання та методики викладання, що вимагає часу і ресурсів.

Працюючи як фрілансер, педагог може відчувати брак соціальної взаємодії, яка є важливою частиною роботи в школі чи університеті. Відсутність колективу може призводити до почуття ізоляції та самотності.

Для успішної роботи педагог-фрілансер повинен активно шукати клієнтів, що може вимагати навичок у маркетингу, саморекламі та веденні переговорів. Зростання популярності онлайн-навчання і репетиторства призводить до посилення конкуренції. Викладачі повинні вміти відрізнитися від інших і пропонувати унікальні послуги.

Педагог-фрілансер повинен самостійно розбиратися в юридичних питаннях, таких як укладання договорів, вирішення спорів з клієнтами, ліцензування тощо. Фрілансери самі відповідають за управління фінансами, ведення обліку доходів і витрат, а також сплату податків. Це може бути складно, якщо відсутні знання у фінансовій сфері.

Фрілансери повинні забезпечувати високий рівень якості освітніх послуг, що може бути викликом без стандартів, які визначаються традиційними навчальними закладами. Отримання об'єктивного зворотного зв'язку від учнів і клієнтів може бути непростим, що ускладнює оцінку власної роботи та її коригування.

Таким чином, можна зробити висновок, що педагогічний фріланс підходить для тих, хто цінує незалежність і готовий активно працювати над власним розвитком та пошуком нових можливостей у сфері освіти [1].

Майбутнє педагогічного фрілансу виглядає перспективним завдяки глобальним змінам у сфері освіти, технологічним інноваціям та зростаючому попиту на персоналізовані освітні послуги. Так, за даними Global Market Insights, глобальний ринок онлайн-освіти в 2021 році

оцінювався приблизно в \$250 мільярдів, і очікується, що до 2027 року він досягне понад \$1 трильйона. Це зростання створює значні можливості для педагогів-фрілансерів, особливо в контексті онлайн-викладання. А за даними Research And Markets, ринок приватного репетиторства глобально зростає на 7,1% щорічно в період з 2019 по 2024 рік. Репетиторство є одним із найбільш популярних напрямків педагогічного фрілансу, особливо в країнах з високою конкуренцією за вступ до вищих навчальних закладів, таких як Китай, Індія та США.

Можна навести дані дослідження Urwork, що у 2023 році близько 39% робочої сили в США складала фрілансери. Прогнози на 2025 рік також показують зростання. За даними дослідження, 78% генеральних директорів вважають, що досвідчені фрілансери приносять більше користі, ніж штатні працівники з академічною освітою, і понад 50% компаній віддають перевагу фрілансерам для виконання важливих бізнес-завдань. Крім того, 48% генеральних директорів планують збільшити найм фрілансерів у найближчому майбутньому. Хоча ця статистика охоплює всі галузі, вона відображає загальну тенденцію до переходу на фріланс, яка також стосується і педагогів.

Також неймовірними темпами зростає кількість учнів різних електронних курсів. Такі платформи як Udemy, Coursera, Skillshare, мають мільйони користувачів і сотні тисяч викладачів. Наприклад, Coursera повідомляла про понад 87 мільйонів зареєстрованих учнів на платформі станом на 2021 рік, 124 мільйони станом на 2023 рік і вже приблизно **168 мільйонів – на кінець 2024 року**, що підкреслює величезний потенціал для педагогів-фрілансерів у створенні та продажі онлайн-курсів.

Україна також не відстає від загальноосвітніх трендів. Статистичні дані щодо педагогічного фрілансу в Україні показують, що репетиторство є доволі поширеним явищем серед українських освітян. Згідно з даними за 2021-2024 роки, репетиторством активно займаються як шкільні вчителі, так і викладачі вищих навчальних закладів. Зокрема, на платформі ВУКІ зареєстровано понад 30 тисяч репетиторів по всій країні, що свідчить про високий рівень залученості освітян до фріланс-діяльності [10]. Що стосується попиту на репетиторські послуги, то він значно зріс під час пандемії COVID-19, коли багато

учнів перейшли на дистанційне навчання. Наприклад, у 2020 році попит на послуги онлайн-репетиторів зріс на 60%, причому найбільше замовлень було на шкільні предмети та іноземні мови. У середньому українці витрачають на послуги репетитора від 1000 до 2000 грн на місяць, але значна частина готова витратити більше, залежно від складності предмета і кваліфікації викладача [13]. За даними МОН **понад 60 % випускників** шкіл відвідували індивідуальні заняття з підготовки до НМТ, а незалежні експерти оцінюють цей показник як **80 %**. Ці дані свідчать про зростаючу популярність педагогічного фрілансу в Україні, що підтверджується також збільшенням кількості платформ для пошуку та надання таких послуг.

Таким чином, можна зробити висновок, що педагогічний фріланс розвивається на тлі зростання попиту на персоналізоване навчання, розвитку онлайн-освіти та зміни в підходах до традиційного навчання як у всьому світі, так і в Україні. Хоча конкретні статистичні дані можуть варіюватися, загальні тенденції вказують на збільшення можливостей для педагогів-фрілансерів у найближчі роки. Педагогічний фріланс має значний потенціал, адже це нові можливості для самореалізації та професійного розвитку, але для того, щоб скористатися цими можливостями, викладачам доведеться постійно адаптуватися до нових реалій, впроваджувати інноваційні методики та підтримувати високий рівень професіоналізму. Для тих, хто готовий вчитися та впроваджувати нові підходи, ці зміни можуть стати основою для успішної кар'єри в новому освітньому середовищі. «Якщо ви хочете досягти успіху, вам слід вибиратися новими шляхами, а не мандрувати зношеними шляхами старого та визнаного успіху». – сказав свого часу Джон Рокфеллер.

Список бібліографічних посилань

1. Свіщова, Є. В., Ніколаєва, О. Г. (2025). Педагогічний фріланс як можливість зменшення залежності викладача від навчального закладу. У: *Навчальний заклад та викладач: зміни векторів взаємозалежності*. Харків, с. 175–178.
2. Гук, Л. П. (2016). Гнучка нестандартна зайнятість: систематизація форм і використання на ринку праці України. *Український соціум*, 1(56), с. 114–129.

3. Літорович, О. В. (2020). Аналіз ринку фрілансу в Україні. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*, т. 4 (1), с. 43–53.
4. Хмелевська, О. М. (2017). Репетиторство як складова тіньової освіти та можливості його оцінювання в Україні. *Демографія та соціальна економіка*, 1 (29), с. 37–53.
5. Parveen, K., Alghamdi, A., Javed, I. and Din, I. (2022). Economic burden of private tutoring at higher secondary level in Pakistan: An analysis through Hurder and Linear regression model. *Frontiers in Psychology* [online]. Available at: <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2022.904956/full> [Accessed 10 Aug. 2025].
6. Hansen, T., Rand, J. (2016). *Self-Employed Tutor Pricing Model* [online]. Available at: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/174403/1/2016-11.pdf> [Accessed 12 Aug. 2025].
7. Zhang, Q., Gao, Y. (2023). Competition and game-playing: The academic returns and mental health costs of private tutoring. *Chinese Journal of Sociology* [online]. Available at: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2057150X231165143> [Accessed 12 Aug. 2025].
8. Grand View Research, (2023). *Private tutoring market size, share & trends analysis report*. Grand View Research [online]. Available at: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/private-tutoring-market-report> [Accessed 11 Aug. 2025].
9. Fortune Business Insights, (2024). *Private tutoring market size, share, trends & forecast*. Fortune Business Insights [online]. Available at: <https://www.fortunebusinessinsights.com/private-tutoring-market-104753> [Accessed 13 Aug. 2025].
10. Buki, (2014). *Потрібен репетитор? Обирай найкращих з ВУКІ* [online]. Available at: <https://buki.com.ua> [Accessed 10 Aug. 2025].
11. Ніколаєва, О., Свіщова, Є. та Саакян, І. (2025). Педагогічний фріланс в контексті поведінкової економіки. *Грааль науки*, 51, с. 92–105.
12. Маценко, Л. М. (2010). *Методика роботи гувернера*. Київ: ДАКККіМ, 242 с.
13. Ніколаєва, О., Свіщова, Є. та Саакян, І. (2024). Світові і вітчизняні тенденції на ринках педагогічного фріланса. У: *Innovative Education: Problems and Prospects of Scientific Research*. Stuttgart, с. 74–78.

References

1. Svishchova, YE. V., Nikolayeva, O. H. (2025). Pedahohichnyy frilans yak mozhlyvist' zmeshennya zalezhnosti vykladacha vid navchal'noho zakladu [Pedagogical freelance as a possibility of reducing the teacher's dependence on the educational institution]. In: *Navchal'nyy zaklad ta vykladach: zminy vektoriv vzayemozalezhnosti*. Kharkiv [Educational institution and teacher: changes in vectors of interdependence], pp. 175–178.
2. Huk, L. P. (2016). Hnuchka nestandardna zaynyatist': systematyzatsiya form i vykorystannya na rynku pratsi Ukrainy [Flexible non-standard employment: systematization of forms and use in the labor market of Ukraine]. *Ukrayins'kyi sotsium* [Ukrainian Society], 1(56), pp. 114–129.
3. Litorovych, O. V. (2020). Analiz rynku frilansu v Ukraini [Analysis of the freelance market in Ukraine]. *Visnyk Natsional'noho universytetu «Lviv's'ka politekhnika»* [Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic»], vol. 4 (1), pp. 43–53.
4. Khmelevs'ka, O. M. (2017). Repetytorstvo yak skladova tin'ovoyi osvity ta mozhlyvosti yoho otsinyuvannya v Ukraini [Tutoring as a component of shadow education and the possibilities of its evaluation in Ukraine]. *Demohrafiya ta sotsial'na ekonomika* [Demography and Social Economy], 1 (29), pp. 37–53.
5. Parveen, K., Alghamdi, A., Javed, I. and Din, I. (2022). Economic burden of private tutoring at higher secondary level in Pakistan: An analysis through Hurder and Linear regression model. *Frontiers in Psychology* [online]. Available at: <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2022.904956/full> [Accessed 10 Aug. 2025].
6. Hansen, T., Rand, J. (2016). *Self-Employed Tutor Pricing Model* [online]. Available at: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/174403/1/2016-11.pdf> [Accessed 12 Aug. 2025].
7. Zhang, Q., Gao, Y. (2023). Competition and game-playing: The academic returns and mental health costs of private tutoring. *Chinese Journal of Sociology* [online]. Available at: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2057150X231165143> [Accessed 12 Aug. 2025].
8. Grand View Research, (2023). *Private tutoring market size, share & trends analysis report*. Grand View Research [online]. Available at: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/private-tutoring-market-report> [Accessed 11 Aug. 2025].
9. Fortune Business Insights, (2024). *Private tutoring market size, share, trends & forecast*. Fortune Business Insights [online]. Available at: <https://>

www.fortunebusinessinsights.com/private-tutoring-market-104753 [Accessed 13 Aug. 2025].

10. Buki, (2014). *Potriben repetytor? Obyray naykrashchykh z BUKI* [Need a tutor? Choose the best from BUKI] [online]. Available at: <https://buki.com.ua> [Accessed 10 Aug. 2025].

11. Nikolayeva, O., Svishchova, YE. ta Saakyan, I. (2025). Pedahohichnyy frilans v konteksti povedinkovoyi ekonomiky [Pedagogical Freelance in the Context of Behavioral Economics]. *Hraal' nauky* [Graal Nauki], 51, pp. 92–105.

12. Matsenko, L. M. (2010). *Metodyka roboty huvernera* [Methodology of the work of a tutor]. Kyiv: DAKKKiM, 242 p.

13. Nikolayeva, O., Svishchova, YE. ta Saakyan, I. (2024). Svitovi i vitchyznyani tendentsiyi na rynkakh pedahohichnoho frilansa [Global and domestic trends in the pedagogical freelance markets]. In: *Innovative Education: Problems and Prospects of Scientific Research*. Stuttgart, pp. 74–78.